

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : Motive Measurement Of Achievement Using Instrument Projective Test In Higher Education XY Jakarta
Penulis : Juhari Mas'udi, **Mulyadi**, Syahrullah, Muhammad Ali Yusuf
Nama Konferensi : International Conference On Islamic Education
Penyelenggara Konferensi : Universitas Islam Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 20-21 Oktober 2018
No. ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Oktober 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 (berit✓ pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.2	-	0.2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0.6	-	0.5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	0.6	-	0.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	0.6	-	0.6
Total = (100%)	2	-	1,7
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Motive measurement merupakan bagian dari keawaran teknologi pembelajaran yaitu fase diagnosis evaluasi yang harus merupakan bagian ke ahlin si peneliti.

Jakarta, 26 Agustus 2019
 Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801
 Unit Kerja: Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : Motive Measurement Of Achievement Using Instrument Projective Test In Higher Education XY Jakarta
Penulis : Juhari Mas'udi, Mulyadi, Syahrullah, Muhammad Ali Yusuf
Nama Konferensi : International Conference On Islamic Education
Penyelenggara Konferensi : Universitas Islam Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 20-21 Oktober 2018
No. ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : Oktober 2018

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Fuorum Ilmiah Internasional
 (beri✓ pada katagori yang tepat) Prosiding Fuorum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.2	-	0.1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0.6	-	0.5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	0.6	-	0.5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	0.6	-	0.5
Total = (100%)	2	-	1.6
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- isi dari paper cukup lengkap memenuhi untuk penelitian
- kedalaman pembahasannya cukup baik
- informasi dan data sudah cukup
- kualitas prosiding baik

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta